

Guía N° 2

**“De casa a la escuela y
de la escuela a casa”**

¡Hola, soy
Cheloni!

Estudiantes 16 a 18 años

Objetivo de la guía 2:

Identificar y comparar los lugares de referencia en el camino que realizamos de casa a la escuela. Compartir estos lugares con otros estudiantes de los países de ReCiBa.

En la primera guía pudieron conocer un poco más sobre cuál es la labor de un o una científico(a). Los(as) científicos(as) tienen un papel importante en la sociedad, ya que tratan de obtener información y proponer mejoras a nuestra vida. Sin embargo todas las ideas pueden no ser válidas en cualquier circunstancia y muchas veces debemos empezar por estudiar “el contexto”, es decir, las características del entorno en el que se produce un determinado fenómeno.

Al tratarse de un proyecto internacional, cada escuela y país ReCiBa tendrá un contexto muy distinto. Las culturas, el paisaje, los rasgos de las personas, la música e incluso la comida serán diferentes.

“De casa a la escuela y de la escuela a casa”

Respecto del contexto en el que yo vivo os puedo contar que mi ciudad vive de la agricultura, la minería, la pesca y en los últimos años, del turismo. Dos veces por semana en mi camino a la escuela me encuentro un mercado de frutas y verduras en el que encuentro todo lo necesario para mi comida favorita, el ceviche.

Una forma de dar información sobre nuestro entorno es mediante la elaboración de un mapa. Un buen mapa utiliza referencias espaciales para guiar a una persona de un lugar a otro.

Dibujaré un mapa del camino entre mi casa y la escuela para que tengan una idea de cómo es donde vivo.

Este es el mapa que muestra el camino que hago todos los días y en él hay varios lugares que me gustaría que vieran, incluso está mi lugar favorito.

“De casa a la escuela y de la escuela a casa”

ACTIVIDAD 1

¡A dibujar!

a) Dibuja en la hoja **Dibujo 1** un mapa con el camino que haces a diario para ir a tu escuela e intenta poner en él los lugares que te acuerdes. Los mapas nos ayudan a guiar a alguien desde un punto a otro, por lo tanto, en tu mapa no podrán faltar:

- Tu casa y la escuela.
- Los lugares que te sirven de referencia, es decir, aquellos que te ayudan a recordar el camino. Por ejemplo, un parque, un comercio, una plaza u otro.

Nota: Si no se te da muy bien dibujar escribe el nombre de tus referencias en el mapa.

- a) Rodea con un círculo los lugares que más te gustan o te llaman la atención en el camino que realizas de casa a la escuela, y con un rectángulo aquellos que no te agradan.
- b) Recuerda indicar en tu dibujo el medio de transporte con el que vas a la escuela.

Dibujo 1

Indica el medio de transporte que utilizas para ir a la escuela:

“De casa a la escuela y de la escuela a casa”

Ahora que cada uno(a) de ustedes ha identificado los lugares de referencia que le sirven para explicar cómo es el camino de su casa a la escuela vamos a profundizar sobre ellos.

¿Cuáles son estos lugares?

¿Cómo son estos lugares?

ACTIVIDAD 2

Clasificamos los lugares de referencia

Esta actividad se realiza en grupos con ayuda de una pizarra o papelógrafo. Nombren un capitán por grupo encargado de escribir los resultados de la actividad en la siguiente hoja “Actividad 2”.

- Dividan la clase en grupos. Cada grupo hará una lista de los lugares de referencia que han dibujado cada uno de los miembros del grupo. Recuerden que los lugares de referencia son parques, plazas, carreteras, puentes, supermercados, etc.
- Cuenten el número de veces que los lugares aparecieron en los mapas ¿Cuál es el lugar que más se repite?
- Clasifiquen los lugares de la lista en dos categorías: por un lado los lugares que nos permiten estar en contacto con la naturaleza y por otro aquellos lugares que son totalmente urbanos y urbanizados.

"De casa a la escuela y de la escuela a casa"

Para organizar nuestras reflexiones sobre los espacios que consideramos que son nuestros favoritos o los que nos llaman más la atención les proponemos la siguiente actividad.

ACTIVIDAD 3

Describir y comparar

- De la lista de lugares anterior tendrán que escoger su lugar favorito urbano, y su lugar favorito natural. En el caso de no tener un lugar favorito pueden tomar aquel que más les llame la atención.
- En la siguiente hoja "**Cuadro comparativo**" tendrán que describir y comparar ambos lugares. Si no disponen de una fotografía del lugar (recuerden que en las fotos no pueden salir sus caras), haga un pequeño dibujo que nos ayude a hacernos una idea de cómo es el lugar. Si dispone de fotografía, envíela a su profesor o profesora para que nos la adjunte a su cuadro comparativo.

Cuadro comparativo

Lugar urbano elegido como favorito

Lugar con naturaleza elegido como favorito

Foto o dibujo del lugar

Foto o dibujo del lugar

Nombre popular del lugar

Nombre popular del lugar

Descripción breve

Descripción breve

¿Está contaminado? ¿Qué tipo de contaminación encontramos en este lugar?

¿Está contaminado? ¿Qué tipo de contaminación encontramos en este lugar?

¿Por qué es importante este lugar para tu comunidad?

¿Por qué es importante este lugar para tu comunidad?

“De casa a la escuela y de la escuela a casa”

Cada uno de ustedes recorre un camino distinto cuando va desde su casa a la escuela, y en él encuentra lugares distintos. Las preferencias sobre los lugares que estamos descubriendo dependen de cada uno(a), de su vida cotidiana y sus gustos personales. Independientemente del lugar favorito que hayas escogido recuerda que cuidar nuestro entorno urbano también es importante, no solo para nosotros(as) sino para las demás personas y seres que comparten estos espacios. Los lugares y el estado en que se encuentran forman parte de nuestra cultura y condicionan nuestra forma de vivir.

¡Cuidemos estos lugares!

